

Nelya Chorna,

Dr.Sci. of Economics, Professor of the Novovolynsk Academic Institute of Economics and Management of the West Ukrainian National University
e-mail: chornuyroman@icloud.com

Yaroslav Mekh,

Ph.D. of Economics, Professor of the Novovolynsk Academic Institute of Economics and Management of the West Ukrainian National University
e-mail: chornuyroman@icloud.com

УДК 658.14/.17:334.78]:005.334

ОСТРОВСЬКА О. А.
ЮРКЕВИЧ О. М.

Емпірика діагностики кризового стану в корпоративних фінансах: нові підходи

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах військового стану, соціально-економічної й політичної нестабільності, стрімкого зростання кількості збиткових, та таких, що перебувають на межі банкрутства, підприємств, актуалізуються дослідження діагностики кризового стану суб'єктів підприємництва.

Предметом дослідження є методичні підходи до діагностики кризового стану суб'єктів підприємництва.

Метою дослідження є обґрунтування авторського розуміння змісту й особливостей здійснення аналітичних процедур у межах сучасної діагностики кризового стану господарюючих суб'єктів, а також авторських підходів до викладання у вищій школі дисциплін, покликаних формувати у здобувачів вищої освіти фахові компетентності сучасного фінансового аналітика.

Методи дослідження. Застосовано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів: спостереження, опису, аналізу, синтезу, порівняння й узагальнення даних.

Результати дослідження. Охарактеризовано основні аналітичні процедури діагностики кризового стану господарюючих суб'єктів, надано рекомендації щодо полегшення сприйняття алгоритму розрахунку фінансових показників здобувачами вищої освіти, запропоновано адаптовані до сучасних вітчизняних умов нормативні значення показників ліквідності та платоспроможності, виокремлено недоліки традиційних методик діагностики кризового стану підприємств, обґрунтована доцільність застосування багатофакторних моделей дискримінантного аналізу у фінансовій діагностиці, доведено важливість застосування інструментарію бюджетування у запобіганні кризовому стану підприємства.

Галузь дослідження. Емпіричні корпоративні фінанси, фінанси підприємств, фінансовий аналіз, антикризове фінансове управління.

Висновки. Доведено доцільність використання інструментарію бюджетування для попередження кризового стану на підприємствах, а також застосування на період ускладнених війною умов ведення діяльності більш «лояльних» нормативів показників ліквідності активів та платоспроможності підприємств. Запропоновано необхідність зміни тлумачення показника Z, що перебуває в зоні Класу З, із «нижче середнього» на «середній» в Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту.

Ключові слова: емпірика, корпоративні фінанси, фінанси підприємств, фінансовий аналіз, фінансова діагностика, кризовий стан, антикризове фінансове управління, бюджетування.

OSTROVSKA O. A.
YURKEVYCH O. M.

Empirics of crisis diagnostics in corporate finance: new approaches

Relevance of the research topic. In today's conditions of martial law, socio-economic and political instability, rapid growth in the number of unprofitable enterprises and those on the verge of bankruptcy, research on diagnosing the crisis state of business entities is becoming relevant.

The subject of the study is methodological approaches to diagnosing the crisis condition of business entities.

The purpose of the study is to substantiate the author's understanding of the content and features of analytical procedures within the framework of modern diagnostics of the crisis state of business entities, as well as the author's approaches to teaching in higher education disciplines designed to form the professional competencies of a modern financial analyst in higher education.

Research methods. A set of general scientific and special methods was used: observation, description, analysis, synthesis, comparison and generalization of data.

Results of the study. The basic analytical procedures for diagnosing the crisis state of economic entities are characterized, recommendations are made to facilitate the perception of the algorithm for calculating financial indicators by higher education students, the normative values of liquidity and solvency indicators adapted to modern domestic conditions are proposed, the shortcomings of traditional methods for diagnosing the crisis state of enterprises are highlighted, the expediency of using multifactorial models of discriminant analysis in financial diagnostics is substantiated, the value of financial diagnostics is proved.

Field of research. Empirical corporate finance, enterprise finance, financial analysis, crisis financial management.

Conclusions. The article proves the expediency of using budgeting tools to prevent a crisis at enterprises, as well as the application of more «loyal» standards of asset liquidity and solvency indicators for the period of war-affected business conditions. The author proposes to change the interpretation of the Z-indicator, which is in the Class 3 zone, from «below average» to «average» in the Procedure for assessing the financial condition of a potential beneficiary of an investment project.

Keywords: empiricism, corporate finance, enterprise finance, financial analysis, financial diagnostics, crisis condition, crisis financial management, budgeting.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими чи практичними завданнями. Починаючи представлене дослідження, автори виходили з визначення емпірики як усього, «що отримано ... на практиці, засноване на досвіді й спостереженні», та емпіричних даних як таких, що «отримані на основі досвіду й практики» [1]. При цьому емпіризм є: напрямом у теорії пізнання, основним постулатом якого є твердження, що «всі знання ґрунтуються на досвіді», а також методологічним принципом, відповідно до якого «життєва практика, мораль і наука повинні базуватися виключно на відповідному досвіді» [2].

Отже, емпірика діагностики кризового стану у корпоративних фінансах ґрунтується на досвіді/практиці фінансової діагностики, яка здійснюється з метою оцінювання ймовірності настання, або визначення глибини фінансової кризи на конкретному суб'єкті підприємництва. Практичним завданням такої діагностики є отримання емпіричних даних щодо стану такого суб'єкта з метою розробки превентивних (у разі стійкості фінансового стану) або оздоровчих (у разі наявної кризи) заходів. Розроблені за результатами емпіричного фінансового аналізу заходи у подальшому

мають впроваджуватися з метою зміцнення фінансового стану (у разі отримання позитивних емпіричних даних щодо стійкості досліджуваного суб'єкта) або уникнення банкрутства – у разі отримання аналітичних даних, що свідчать про високу ймовірність його настання. В сучасних умовах військового стану, соціально-економічної й політичної нестабільності, і, як наслідок, стрімкого зростання кількості збиткових, та таких, що перебувають на межі банкрутства, підприємств, актуалізуються дослідження емпірики діагностики кризового стану та розробка ефективних заходів щодо запобігання та подолання кризи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. Практичні аспекти фінансового аналізу та методичні основи розробки моделей діагностики кризового стану досліджувалися в працях багатьох науковців і практиків, серед яких: Г. М. Азаренкова, М. Д. Білик, В. А. Бова, В. І. Жовнір, С. В. Калабухова, Л. А. Костирко, Л. А. Лахтінова, Д. І. Легостаєв, А. В. Матвійчук, О. А. Островська, О. О. Терещенко, О. С. Хринюк та ін.

Визначенню місця діагностики кризового стану в антикризовому управлінні корпоративними

фінансами, а також дослідженню змісту антикризового менеджменту, ефективності нормативно-правового забезпечення такої діагностики та процедур банкрутства, присвячено праці Г. М. Азаренкової, О. В. Воскобоева, Ю. О. Гернего, М. І. Дибби, В. І. Жовнір, Л. О. Лігоненко, Д. І. Лєгостаєва, О. О. Ляхової, О. С. Ромащенко, О. О. Терещенка, С. В. Ушеренко, ін.

Розроблено достатньо офіційних та авторських методик фінансової діагностики, які доцільно застосовувати у діагностиці кризового стану суб'єктів підприємництва. Натомість питання оцінки кризового стану із застосуванням нових сучасних підходів в наукових джерелах висвітлено недостатньо.

Формування цілей статті (постановка завдання). Метою представлено дослідження визначено:

- формування та викладення авторського розуміння змісту й особливостей здійснення аналітичних процедур у межах сучасної діагностики кризового стану господарюючих суб'єктів;
- обґрунтування авторських підходів до викладання у вищій школі дисциплін, покликаних формувати у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти фахові компетентності сучасного фінансового аналітика.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фінансовий аналіз кризового стану в корпоративних фінансах, за розумінням авторів, включає в себе:

- аналіз фінансового (кризового) стану, що емпірично є вивченням форм фінансової звітності за декілька звітних періодів, із залученням, у разі необхідності, додаткової інформації, яка деталізує досліджувану звітність;
- оцінку фінансових результатів;
- виявлення інших резервів ефективного розвитку підприємства шляхом: визначення резервів зростання рентабельності підприємства та зниження собівартості продукції (із застосуванням інструментарію факторного аналізу), здійснення аналізу зони беззбитковості (CVP-аналіз), виявлення інших резервів на основі використання аналітичної інформації підприємства.

При цьому оцінкою фінансового (кризового) стану вважаємо процедуру оцінювання отриманих у результаті аналізу фінансового стану показників з точки зору відповідності нормативним значенням, які можуть бути:

- встановлені офіційними методиками (нормативно-правовими документами);
- визначені фінансовими аналітиками компаній самостійно на основі: а) чинних способів обчислення нормативних значень (зокрема, показників поточної ліквідності й заборгованості), або б) встановлених на основі аналітичного досвіду (емпірично).

Здобувачам фінансово-аналітичних компетентностей необхідно розуміти, що, поставивши завданням саме діагностику кризового стану компанії (зміст якої відрізняється (є більш вузьким) від змісту фінансового аналізу всієї діяльності), фінансовому аналітику формально достатньо буде дослідити показники, отримані в результаті аналізу лише фінансової звітності у розрізі традиційних груп аналізу: майнового стану, фінансової незалежності та структури капіталу, ліквідності активів та платоспроможності підприємства; ділової активності й рентабельності. При цьому, на думку авторів представлено дослідження, при викладанні фахових дисциплін у вищій школі останні дві групи показників (ділової активності й рентабельності) доцільно об'єднати в єдину макро-групу показників результативності діяльності, оскільки кількість оборотів, яку здійснює та чи інша стаття активів або капіталу (коефіцієнти оборотності в групі показників ділової активності) безпосередньо впливає на швидкість генерування прибутку, а, отже, зростання (зниження) показників рентабельності підприємств.

Важливим «лайф-хаком» для полегшення сприйняття та пришвидшення запам'ятовування алгоритму розрахунку показників цієї макрогрупи є акцентування уваги на тому, що:

- всі коефіцієнти оборотності (окрім двох – коефіцієнту оборотності запасів та коефіцієнту оборотності кредиторської заборгованості) в чисельнику формули розрахунку мають Чистий дохід, а в знаменнику – середнє арифметичне значення статті активів або капіталу, по якій розраховується кількість обертів (коефіцієнт оборотності). Виключенням є лише два коефіцієнти оборотності – запасів і кредиторської заборгованості, для розрахунку яких у чисельнику береться показник Собівартість реалізованої продукції;
- всі коефіцієнти рентабельності в чисельнику формули розрахунку мають Фінансовий результат (у будь-яких інтерпретаціях – валовий, чистий, від операційної діяльності, т.ін.), в знаменнику – середнє арифметичне значення статті, по якій

розраховується рентабельність. При дослідженні показників рентабельності важливо пам'ятати, що відсутність у підприємства прибутку не є підставою відкладати дослідження показників цієї групи на майбутнє. За наявності у підприємства валового/від операційної діяльності/чистого збитку дослідження показників рентабельності є не менш важливим в аспекті вивчення їх динаміки та наближення до точки беззбитковості.

Щодо групи показників ліквідності активів та платоспроможності підприємств, важливим, на нашу думку, є застосування при їх оцінюванні більш «лояльних» нормативних значень, які є адаптованими до сучасних складних умов господарювання в період ведення в країні військових дій. Зокрема, прийнятними, на нашу думку, є орієнтовні значення показників цієї групи, відображені в Таблиці 1, або розраховані фінансовими аналітиками компанії самостійно, з урахуванням ситуації, що склалася на підприємстві й на основі емпіричних досліджень.

З огляду на запропоновані вищенаведені (Табл. 1) адаптовані значення показників ліквідності активів та платоспроможності підприємств, можна стверджувати, що компанія буде ліквідною та платоспроможною якщо:

- по-перше, чистий оборотний капітал буде позитивним, що передбачає дотримання «золотого правила фінансування активів», а значить, фінансування необоротних активів повною мірою забезпечується за рахунок довгострокового капіталу;
- по-друге, наявність грошових коштів та їх еквівалентів у будь-якій сумі, без досягнення 20% від поточних зобов'язань, вже є достатньою;
- по-третє, поточні активи перевищують поточні зобов'язання, на противагу двократному перевищенню, яке пропонується більшістю одnofакторних моделей.

При дослідженні фінансової стабільності та стійкості підприємства фінансовому аналітику необхідно звернути увагу на необхідність здійснення аналітичних процедур у розрізі двох взаємопов'язаних напрямів, зокрема обчислення:

- відносних показників (коефіцієнтів) незалежності та структури капіталу;

- абсолютних показників фінансової стійкості з визначенням типів стійкості фінансового стану: абсолютної фінансової стійкості (1;1;1), нормальної фінансової стійкості (0;1;1), нестійкого (0;0;1) та кризового (0;0;0) фінансового стану.

При вивченні відносних показників (коефіцієнтів) незалежності та структури капіталу, доцільно звернути увагу на наявний у складі показників цієї групи Коефіцієнт Бівера, який розраховується як відношення суми (Чистий прибуток + амортизація) до Всього позикового капіталу, з орієнтовним значенням $>0,17-0,2$, який відображає спроможність підприємства розрахуватися за боргами результатами своєї фінансово-господарської діяльності.

Слід зауважити, що наведені вище напрями аналізу кризового стану є емпіричними процедурами в межах традиційного підходу до фінансового аналізу.

Суттєвими недоліками вітчизняних традиційних методик діагностики кризового стану підприємств нами визначено: брак відповідності нормативних значень показників сучасним умовам господарювання, суб'єктивність формування системи показників, неврахування галузевих особливостей об'єкта аналізу, і, головне, – отримані значення окремих показників суперечать одне одному, отже, неможливо зробити однозначний висновок про рівень фінансового стану, наслідком чого часто стає отримання хибної фінансової інформації та прийняття менеджментом компанії неефективних фінансових рішень.

Натомість сучасна вітчизняна аналітика має в своєму арсеналі доволі ефективні багатофакторні моделі дискримінантного аналізу – офіційні методики фінансової діагностики, серед яких:

Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та пога-

Таблиця 1. Адаптовані нормативні значення показників ліквідності активів та платоспроможності підприємств

Назва показника	Значення
Чисті оборотні активи (робочий, функціонуючий капітал)	> 0
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	> 0
Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності	> 0.6
Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття)	> 1

шення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2016 № 616 [3];

Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджено Постановою Правління НБУ від 30.06.2016 № 351 [4].

Основою визначення інтегральних показників фінансового стану є сучасний методичний підхід багатофакторного дискримінантного аналізу. Базовий алгоритм багатофакторної дискримінантної функції для обчислення інтегрального показника має вигляд:

$$Z = a_1K_1 + a_2K_2 + a_3K_3 + a_4K_4 + a_5K_5 + a_nK_n - a_0,$$

Z – інтегральний показник фінансового стану бенефіціара;

$K_1, K_2, \dots, K_n$ – фінансові коефіцієнти, що визначаються на підставі даних фінансової звітності бенефіціара;

$a_1, a_2, \dots, a_n$ – параметри дискримінантної моделі, що визначаються з урахуванням вагомості та розрядності фінансових коефіцієнтів;

a_0 – вільний член дискримінантної моделі [3].

Перевагами нового, порівняно з традиційним, методичного підходу є наявність галузевої диференціації (для підприємств дев'яти різних видів економічної діяльності розроблено дев'ять Z -функцій, окремо для середніх і великих, окремо – для малих підприємств), та можливість однозначного тлумачення отриманих значень інтегрального показника.

При застосуванні Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту... [3] висновки про якість фінансового стану бенефіціара розробляються на підставі віднесення об'єкта аналізу до певного класу відповідно до інтерпретації значень інтегрального показника фінансового стану бенефіціара (Таблиця 2).

Слід звернути увагу на тлумачення розробниками Порядку [3] значення інтегрального показ-

ника Z , що перебуває в зоні Класу 3, як рівень здатності виконувати зобов'язання «нижче середнього». Натомість, за нашими спостереженнями [5, с. 657], емпірика діагностики кризового стану вітчизняних підприємств свідчить про прийнятність такого значення в умовах військового стану, і має сприйматися в сучасній аналітичній практиці як «середній» або «прийнятний».

Здобувачам фахових компетентностей фінансового аналітика треба пам'ятати, що, поставивши завданням здійснення діагностики кризового стану вітчизняної компанії з використанням методичного підходу багатофакторного дискримінантного аналізу, не можна використовувати зарубіжні моделі закордонних авторів, розроблені на матеріалах підприємств інших країн у минулому столітті. У цьому контексті викликає неоднозначне ставлення наявність у Деталізованій структурі (п.2.7.3) Предметного тесту з обліку та фінансів Єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра [6], не лише «знання» Методів діагностики банкрутства – моделей Альтмана, Тафлера, та інтерпретації їх результатів, а також їх «розуміння» та «застосування». Вважаємо, вимога вміння застосовувати моделі, розроблені для американських та британських компаній близько 50 років тому, є непринятною для набуття фахових компетентностей сучасного фінансиста, і значно дезорієнтує вступників до магістратури у відборі реально діючих методик оцінки кризового стану підприємств.

Вагоме значення у запобіганні кризовому стану підприємства має запровадження суб'єктом господарювання ефективної системи бюджетування, оскільки, окрім забезпечення можливості пов'язати короткострокові плани зі стратегічними цілями діяльності, інструментарій бюджетування дає змогу контролю майбутнього стану бізнесу, зокрема передбачення потенційних змін фінансового стану, з огляду на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів діяльності у разі появи невизна-

Таблиця 2. Класи бенефіціара за рівнем фінансового стану

Клас	Значення
Клас 1	Високий рівень спроможності виконувати зобов'язання, найменша ймовірність дефолту
Клас 2	Достатній рівень спроможності виконувати зобов'язання, незначна ймовірність дефолту
Клас 3	Нижче середнього рівня спроможності виконувати зобов'язання
Клас 4	Фінансовий стан бенефіціара є нестабільним і свідчить про наявність ознак неплатоспроможності
Клас 5	Високий рівень ймовірності дефолту

ченості, пов'язаної з такими викликами як війна. Це, в свою чергу, дасть змогу своєчасно відреагувати, а, отже, розробити і запровадити відповідні заходи із запобігання банкрутству. Таким чином, бюджетування можна також розглядати як інструмент антикризового управління, а не лише як метод фінансового планування чи контролінгу.

Так, на думку О. В. Воскобоевої та О. С. Ромашенко, «...бюджетування є однією із найбільш прогресивних інтегрованих управлінських технологій, яка сприяє забезпеченню раціонального управління фінансовими результатами, рухом грошових коштів, активами та пасивами, удосконаленню інформаційної системи підприємства, контролюванням та регулюванням діяльності підприємства»[7].

Якщо розглядати бюджетування як інструмент антикризового управління, то виконання даної функції можливе у разі застосування саме гнучких бюджетів, які змінюються у відповідності до зміни основних параметрів бюджетної моделі, що, відповідно, дасть можливість унаочнити їх вплив на показники майбутнього фінансового стану та допоможе своєчасно передбачити негативну динаміку. У разі ж виявлення ознак кризових явищ доцільно своєчасно застосувати механізм антикризового управління [8], а саме створити відповідні передумови для їх своєчасного запобігання, послаблення, подолання з метою забезпечення життєдіяльності суб'єкта підприємницької діяльності, недопущення ситуації його банкрутства.

Таким чином, автори стверджують, що дієвим і доцільним є впровадження в систему управління суб'єктом господарювання інструментарію бюджетування, який в сукупності з антикризовою програмою дій підприємства, дасть можливість компанії розвиватися в умовах невизначеності ринкового середовища та кризових процесів у державі.

Висновки

Емпірика діагностики кризового стану у корпоративних фінансах ґрунтується на практиці фінансової діагностики, що здійснюється з метою оцінки вірогідності банкрутства або визначення глибини фінансової кризи на конкретному суб'єкті підприємництва. Фінансовий аналіз кризового стану включає в себе: аналіз кризового стану, що емпірично є вивченням форм фінансової звітності за декілька звітних періодів, із залученням, у разі необхідності, додаткової інформації, яка де-

талізує досліджувану фінансову звітність; оцінку фінансових результатів; виявлення інших резервів ефективного розвитку підприємства шляхом: визначення резервів зростання рентабельності підприємства та зниження собівартості продукції (із застосуванням інструментарію факторного аналізу), здійснення аналізу зони беззбитковості (CVP-аналіз), виявлення інших резервів на основі використання аналітичної інформації підприємства. Оцінка кризового стану підприємства є дослідженням отриманих у результаті аналізу фінансового стану показників з точки зору їх відповідності нормативним значенням.

При викладанні фахових дисциплін у вищій школі групи показників ділової активності й рентабельності мають вивчатися як єдина група показників результативності діяльності, оскільки показники є взаємопов'язаними, і кількість оборотів, яку здійснює та чи інша стаття активів або капіталу безпосередньо впливає на швидкість генерування прибутку, а, отже, на зміну показників рентабельності підприємств.

До показників ліквідності активів та платоспроможності підприємств у сучасних вітчизняних умовах господарювання доцільним є застосування більш лояльних, у порівнянні з закордонною практикою, нормативних значень.

Сучасна вітчизняна аналітика має в своєму арсеналі ефективні багатфакторні моделі дискримінантного аналізу – офіційні методики фінансової діагностики: Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затверджене наказом Міністерства фінансів України 14.07.2016 № 616, та Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене Постановою Правління НБУ 30.06.2016 № 351. Результатом проведених емпіричних досліджень стала розробка рекомендацій щодо удосконалення чинної вітчизняної методики Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту...[3], у напрямку уточнення тлумачення Z, що перебуває в зоні Класу 3. Емпірика діагности-

ки кризового стану вітчизняних підприємств свідчить про прийнятність такого значення в умовах військового стану, і має сприйматися в аналітичній практиці як «середній» на протигагу чинному тлумаченню як рівень здатності виконувати зобов'язання «нижче середнього».

Потребує удосконалення Програма Предметного тесту з обліку та фінансів Єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра [6], у напрямку відмови від вимог «знання», «розуміння» та «застосування» вступниками зарубіжних Моделей діагностики банкрутства Альтмана й Тафлера, та інтерпретації їх результатів, оскільки використання зарубіжних моделей закордонних авторів є недоцільним у вітчизняній аналітичній практиці.

Важливим у запобіганні кризовому стану в умовах невизначеності є впровадження суб'єктами господарювання системи бюджетування, яка дає змогу планування майбутніх фінансових показників діяльності, та, відповідно, їх оцінки та визначення прогностичного фінансового стану.

Список використаних джерел

1. Емпірика. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BO> (дата звернення: 26.06.2023)
2. Емпіризм. Вікіпедія. Вільна енциклопедія URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC> (дата звернення: 26.06.2023)
3. Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара: Наказ Міністерства фінансів України від 14.07.2016 № 616. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text> (дата звернення: 03.07.2023)
4. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: Постанова Правління НБУ від 30.06.2016 № 351. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text> (дата звернення: 03.07.2023)
5. Наталія Пономаренко, Ольга Островська. Інституційні аспекти оцінки кредитоспроможності позичаль-

ника. Сталий розвиток економіки, суспільства та підприємництва: матеріали Міжнародно-науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 27–28 квітня 2023 р.) / За ред. І. Перевозової. Львів: Видавець Коштовий Б. 2023. С. 655 – 658. URL: https://drive.google.com/file/d/1v36DbIQUrByFrzvYg61AooDw9FEmi_Fp/view (дата звернення: 27.06.2023)

6. Про затвердження Програми предметного тесту з обліку та фінансів Єдиного фахового вступного випробування: Наказ МОНУ від 11.02.2023 № 154 URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFV/Zatverdzeni.prohramy.YEFV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.testu.obl.finans-nakaz-154-11.02.2022.pdf> (дата звернення: 27.06.2023)

7. Воскобоева О.В., Ромащенко О.С. Бюджетування, як засіб антикризового управління підприємством. Економіка. Менеджмент. Бізнес № 2 (24). 2018. URL: <http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/1886> (дата звернення: 26.06.2023)

8. Терещенко О. О. Удосконалення фінансового механізму антикризового управління підприємством. Фінанси України. 2016. № 6. С. 108–123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2016_6_9 (дата звернення: 26.06.2023)

References

1. Empiryka. Vikipediya. Vil'na entsyklopediya. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BO> (data zvernennya: 26.06.2023)
2. Empiryzm. Vikipediya. Vil'na entsyklopediya URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC> (data zvernennya: 26.06.2023)
3. Poryadok provedennya otsinky finansovoho stanu potentsiynoho benefitsiara investytsiynoho proektu, realizatsiya yakoho peredbachayet'sya na umovakh finansovoyi samookupnosti, a takozh vyznachennya vydu zabezpechennya dlya obsluhovuvannya ta pohashennya pozyky, nadanoyi za rakhunok koshtiv mizhnarodnykh finansovykh orhanizatsiy, obsluhovuvannya yakoyi zdiysnyuvatymet'sya za rakhunok koshtiv benefitsiara: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 14.07.2016 № 616. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text> (data zvernennya: 03.07.2023)
4. Polozhennya pro vyznachennya bankamy Ukrayiny rozmiru kredytnoho ryzyku za aktyvnymy bankivsk'yky operatsiyamy: Postanova Pravlinnya NBU vid 30.06.2016 № 351. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text> (data zvernennya: 03.07.2023)

5. Nataliya Ponomarenko, Ol'ha Ostrovs'ka. Instytutsi-yni aspekty otsinky kredytopromozhnosti pozychal'nyka. Stalyy rozvytok ekonomiky, suspil'stva ta pidpryyemnytstva: materialy Mizhnar.naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Ivano-Frankivs'k, 27–28 kvitnya 2023 r.)/ Za red. I. Perevozovoyi. L'viv: Vydavets' Koshovyy B. 2023. S. 655 – 658. URL: https://drive.google.com/file/d/1v36DbIQUrByFrzvYg61AooDw9FEmi_Fp/view (data zvernennya: 27.06.2023)

6. Pro zatverdzhennya Prohramy predmetnoho testu z obliku ta finansiv Yedynoho fakhovoho vstupnoho vyprobuvannya: Nakaz MONU vid 11.02.2023 № 154 URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/Zatverdzeni.prohramy.YEFVV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.testu.obl.finans-nakaz-154-11.02.2022.pdf> (data zvernennya: 27.06.2023)

7. Voskoboyeva O.V., Romashchenko O.S. Byudzhetsuvannya, yak zasib antykrizovoho upravlinnya pidpryyemstvom. Ekonomika. Menedzhment. Biznes № 2 (24). 2018. URL: <http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/1886> (data zvernennya: 26.06.2023)

8. Tereshchenko O. O. Udoskonalennya finansovoho mekhanizmu antykrizovoho upravlinnya pidpryyemstvom. Finansy Ukrayiny. 2016. № 6. S. 108–123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2016_6_9 (data zvernennya: 26.06.2023)

Дані про авторів

Островська Ольга Анатоліївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

e-mail: ostrovaska.kneu@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3583-8829

Юркевич Оксана Миколаївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

e-mail: oksana_yurkevich@kneu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-8172-0186

Information about the authors

Olga Ostrovska,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kiev, Ukraine

e-mail: ostrovaska.kneu@gmail.com

Oksana Yurkevych,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kiev, Ukraine

e-mail: oksana_yurkevich@kneu.edu.ua

УДК 339.9

ВАРЛАМОВА М. Л.

Трансформація торговельно-економічних зв'язків КНР в умовах конкурентної боротьби за світове лідерство

Актуальність теми дослідження. Сучасна глобальна економіка стикається зі значущим впливом Китаю, який є другою за обсягами економікою у світі. Аналіз та дослідження факторів, що впливають на конкурентоспроможність Китаю на світовому ринку товарів і послуг, відіграє ключову роль у розумінні подальших глобальних трендів та торговельних відносин.

Метою дослідження є аналіз розвитку торговельно-економічних зв'язків КНР в умовах конкурентної боротьби за світове лідерство.

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались методи аналізу, узагальнення, систематизації, порівняння, аналітико-статистичні та графічні методи. Інформаційну базу дослідження становлять праці українських та зарубіжних дослідників, статистичні дані міжнародних організацій.

Результати дослідження. У статті висвітлено тенденції розвитку торговельно-економічних відносин КНР. Здійснено аналіз динаміки обсягів міжнародної торгівлі за регіонами світу. Проведено порівняльний аналіз часток країн світу у світовому експорті та імпорті товарів. Визначено тенденцію зростання вказаних часток країн Азії з одночасним зменшенням інших регіонів світу, зокрема, регіону Америки. Здійснено аналіз торговельного сальдо за регіонами світу та охарактеризовано зміни, що відбулись за останні сімдесят років. Проаналізовано обсяги експорту та імпорту КНР за період з 1952 р. по 2022 р. Розраховано частку експорту – імпорту товарів і послуг